

Веретехина С.В.
Москва, РГСУ

МЕТОДОЛОГИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ ЭКСПОРТА НАУКОЕМКИХ ИЗДЕЛИЙ

Разработка методологии комплекса мероприятий по интегрированной логистической поддержке экспорта наукоемких изделий нацелена на повышение конкурентоспособности отечественной наукоемкой продукции на международном рынке за счет применения методов системного анализа к процессу интеграционно-логистического обеспечения ее экспорта.

Антироссийские санкции и финансовые ограничения направлены на ослабление российской экономики, являются инструментом давления с целью изменения позиций России по международным вопросам, а так же в целях конкурентной борьбы. Санкции становятся мощным стимулом для развития импортозамещения, особенно в части информационно-компьютерной поддержки и интегрированной логистической поддержки экспорта отечественной наукоемкой продукции. На международном рынке цена на наукоемкое изделие не доминирует. На первое место выходит наличие информационно-компьютерных технологий поддержки технической эксплуатации наукоемкой продукции на длительном цикле послепродажного обслуживания [1],[2]. На первый план выходят новые востребованные факторы (движущие силы): эффективность информационно-логистического обеспечения, методы оптимизации финансовых, материальных, трудовых затрат и природных ресурсов. Движущей силой в организации мероприятий по интегрированной логистической поддержке (ИЛП) экспорта наукоемких изделий выступает отечественное и зарубежное нормативно-правовое регулирование, эконометрическое моделирование общей стоимости владения изделием на длительном жизненном цикле его послепродажного обслуживания. Первоочередными задачами в разработке мер ИЛП является определение процедур кастомизации экспорта. Кастомизация экспорта включает соблюдение требований зарубежных стандартов и международных спецификаций (АЕСМА¹, DEF STAN², MIL³), отечественных

¹ АЕСМА - ASD S1000D (ранее АЕСМА S1000D) — спецификация на выпуск технической документации с использованием общей базы модулей данных.

² DEF STAN- стандарт DEF STAN 00-60 посвящен интегрированной логистической поддержке, разработан в Великобритании и де-факто стал международным стандартом. Состоит из 12 частей, описывающих руководства по анализу логистической поддержки (АЛП), электронное документирование, процедуры МТО и ТОиР.

³ United States Military Standard, MIL-STD, MIL-SPEC (*Система стандартов министерства обороны США*) — стандарты, разрабатываемые в интересах Министерства обороны США. Эти стандарты применяются не только в военных, но и в гражданских отраслях.

национальных стандартов Российской Федерации интегрированной логистической поддержки (ИЛП) и специализированных отраслевых стандартов системы менеджмента качества РВ⁴.

Понятие ИЛП охватывает комплекс процессов и процедур, выполняемых в ходе всего жизненного цикла наукоемкой продукции, направленных на сокращение всех видов затрат на длительном периоде послепродажного технического обслуживания наукоемкого изделия, с учетом обеспечения требуемого уровня его технической готовности. Экспортируемая наукоемкая продукция характеризуется высоким уровнем сложности технических систем, и как следствие, высокой стоимостью владения изделием. Актуальным направлением повышения конкурентоспособности отечественной наукоемкой продукции на международном рынке является разработка процедур кастомизации экспорта. Кастомизация экспорта – это «тонкая настройка» интегрированной логистической поддержки технической эксплуатации «уникального наукоемкого изделия для отдельно взятой страны». Кастомизация процессов экспорта наукоемкой продукции содержит основные положения современной теории управления социально-экономическими системами. Кастомизация процессов экспорта рассматривается с точки зрения формирования индивидуального подхода для удовлетворения потребностей заказчика. Кастомизация экспорта нацеливает страны на долгосрочное международное сотрудничество. Кастомизация персонифицировано удовлетворяет нужды заказчика, но не выходит за требования стандартизации.

На технологию экспорта отечественной наукоемкой продукции повлияли изменения, введенные в правила международной торговли ИНКОТЕРМС(2020). Обновленные требования правил ИНКОТЕРМС(2020) объединили одиннадцать унифицированных правил мировой торговли, зафиксировали права и обязанности участников внешнеторговых отношений, детализировали ответственность продавца и покупателя, разграничили юридическую ответственность за транспортировку продукции и оплату за транспортировку продукции в процессе ее длительной транспортировки. Детерминированным факторным анализом выявлено влияние фактора «условия поставки» на результирующий фактор «эффективность внешнеторговой деятельности». Современные требования государственных стандартов интегрированной логистической поддержки (ИЛП) технической эксплуатации, определили необходимость точных расчетов показателей надежности.

В сложившейся геополитической ситуации возникла необходимость разработки методологии моделирования комплекса мероприятий по

⁴ ГОСТ РВ⁴ - специализированный отраслевой стандарт, устанавливающий требования к системе менеджмента качества для каждого предприятия военно-промышленного комплекса России.

интегрированной логистической поддержке экспорта отечественной наукоемкой продукции, включая разработку концептуальных положений управления социально-экономическими системами и разработку Положений внешнеторгового контракта, в большей степени защищающего интересы отечественного поставщика. Разрабатывается обобщенная базовая система показателей взаимодействующих и взаимосвязанных элементов системы, определены устойчивые элементы системы: показатели надежности и комплексные показатели, описана их устойчивая связь [6].

Научный подход в разработке методологии моделирования комплекса мероприятий ИЛП заключается в разработке новой теории экономических систем, учитывая трансформацию происходящих изменений нормативно-законодательного регулирования экспорта наукоемкой продукции. Системность как целостность - это концепция системной парадигмы эволюционирования экономики. Представлен «системный набор» взаимосвязанных «агентов» и закономерности новых экономических систем на базе существующих [7],[8],[9],[10]. Методология моделирования комплекса мероприятий по интегрированной логистической поддержке экспорта наукоемких изделий опирается на разработанную обобщенную базовую систему показателей, определяющую устойчивые элементы системы. Экономическими агентами выступают субъекты, которые участвуют в различных стадиях цикла экономической системы. Агенты принимают самостоятельные решения, исходя из оптимизации затрат. Системность заключается в том, что увязываются в одну цепочку «основные положения кастомизации экспорта» и «методологические основы математического моделирования обобщенной базовой системы показателей», далее разрабатывается «концептуальная модель системы показателей интегрированной логистической поддержки экспортируемой продукции с учетом обобщенной базовой системы показателей и их зависимостей». Комплексный анализ многоуровневой оптимизации затрат позволяет выявить пути оптимизации финансовых, трудовых, материальных затрат и используемых ресурсов [5]. Современное нормативно-законодательное регулирование требует актуализации методик расчетов комплектов запасных частей и принадлежностей (ЗИП) экспортируемой наукоемкой продукции для восстанавливаемых и невосстанавливаемых составных частей изделия (СЧИ) одиночного и группового комплектов ЗИП, точность расчета которых влияет на результирующий коэффициент готовности наукоемкой продукции [3]. Соблюдая последовательность процессов кастомизации экспорта, последовательно разрабатываются: «Концептуальные положения управления социально-экономическими системами применительно к проблеме поддержки экспорта отечественной наукоемкой продукции», и как следствие, «Спецификация концептуальных положений».

Теоретической основой выступает новая теория экономических систем и методология многоуровневого системного моделирования [4]. В разработке концептуальных положений учтена специфика импортозамещения на этапах послегарантийного обслуживания и ремонта (ТоиР), интеграция данных по стандартам и протоколам отечественного нормативно-законодательного регулирования. Добровольно присоединяемым агентом экономических отношений целесообразно считать «Федеральную систему каталогизации продукции для федеральных государственных нужд (ФСКП)», осуществляющую лицензионную деятельность по каталогизации предметов снабжения.

Функционально-стоимостный анализ (ФСА) выступает методом системного моделирования баланса между стоимостью на разработку технологии интегрированной логистической поддержки (ИЛП) экспортируемой наукоемкой продукции и ее полезностью. Основной целью применения функционально-стоимостного анализа ИЛП экспортируемой наукоемкой продукции является выявление излишних затрат. Применяется декомпозиционный метод - разбиение функций ИЛП на основные и вспомогательные (подмножества), который нацелен на выявление излишних затрат общей стоимости технической эксплуатации экспортируемой наукоемкой продукции. Математическим моделированием выявляется зависимость стоимости и значимости функций. Эконометрическим моделированием выявляются наиболее затратные функции. Метод попарных сравнений в оценке основных функций эконометрической модели является инструментом тщательного отбора. Математическим моделированием выявляются затратные и не значимые функции (накладные функции). Методология функционально-стоимостного анализа входит в систему менеджмента качества ИСО 9000, нацелена на обоюдовыгодное сокращение всех видов затрат со стороны обеих стран, выявляет среди всех возможных альтернатив оптимальное соотношение качества/цена=оптимальная стоимость ИЛП экспортируемой наукоемкой продукции. Применение основных положений методологии моделирования комплекса мероприятий по интегрированной логистической поддержке экспорта наукоемких изделий имеет практическое значение, направлено на повышение конкурентоспособности отечественной наукоемкой продукции на международном рынке.

Список использованной литературы:

1. Алексанян А.Р., Ицкович А.А., Файнбург И.А. Метод интегрированной логистической поддержки формирования процедур поддержания летной годности воздушных судов // Научный вестник МГТУ ГА. 2014. № 205. С. 22-27. [Aleksanyan A.R., Itskovich A.A., Faynburg I.A. The method of integrated logistics support when forming procedures for maintenance of aircraft airworthiness // Civil Aviation High Technologies. 2014. №205. P. 22-27. (In Russ.)]

2. Галкина О., Рындин А., Рябенкий Л., Тучков А., Фертман И. Электронная информационная модель изделий судостроения на различных стадиях жизненного цикла // CADmaster. 2007. С. 48–51. [Galkina O., Ryndin A., Ryabenky L., Tuchkov A., Fertman I. Electronic information model of shipbuilding products at various stages of the life cycle // CADmaster. 2007. № 32а. P. 48–51 (in Russ.)].

3. Веретехина С.В. Методика расчета комплектов запасных частей и принадлежностей экспортируемых наукоемких российских изделий Russian Economic Bulletin 2021. – № 5. Том 4. – С. 108-121. – ISSN 2658-5286.

4. Веретехина С.В. Концепция эконометрического моделирования интегрированной логистической поддержки экспорта наукоемких изделий Modern Economy Success 2021. – № 5. – С. 116-120. – ISSN 2500-3747.

5. Веретехина С.В. Комплексный анализ многоуровневой оптимизации финансовых и трудовых затрат на разработку планирования материально-технического обеспечения эксплуатации экспортируемой наукоемкой продукции Modern Economy Success 2021. – 6. – С. 129-134. – ISSN 2500-3747.

6. Веретехина С.В. Методологические основы математического моделирования базовой системы показателей информационно-интегрированного логистического обеспечения экспорта наукоемкой продукции Contemporary Problems of Social Work. 2021. Том 7 номер 1(25), стр. 32-38. – ISSN 2412-5466.

7. Клейнер Г.Б., 2015. Системная сбалансированность экономики: методы анализа и измерения // Стратегическое планирование и развитие предприятий. Секция 1. Материалы Шестнадцатого всероссийского симпозиума. Под ред. чл.-корр. РАН Г.Б. Клейнера. М.: ЦЭМИ РАН: 74-78.

8. Клейнер Г.Б., 2016. Устойчивость российской экономики в зеркале системной экономической теории (Часть 2) // Вопросы экономики 1:117-138.

9. Клейнер Г. Б., 2015. Системная сбалансированность экономики и цены единого рубля // В кн.: Белкин В.Д. Избранные труды. Т. 1. Цены единого уровня и экономические измерения на их основе. М.: ЦЭМИ РАН: 11-19.

10. Клейнер Г.Б., 2015. Системная сбалансированность экономики: методы анализа и измерения // Стратегическое планирование и развитие предприятий. Секция 1. Материалы Шестнадцатого всероссийского симпозиума. Под ред. чл.-корр. РАН Г.Б. Клейнера. М.: ЦЭМИ РАН: 74-78.